

La investigación en la transformación de las prácticas pedagógicas. Reflexiones desde las Licenciaturas en Educación de la Corporación Universitaria Rafael Núñez

Research in the transformation of teaching practices. Reflections from the Bachelor of Education from the University Corporation Rafael Nunez

[Clemencia Zapata Lesmes](#)¹

Resumen

La investigación es un proceso que invita a la reevaluación de las estructuras de pensamiento con miras a la gestión de nuevos conocimientos y a la transformación de las prácticas pedagógicas investigativas, razón por la cual, este estudio se desprende del macro proyecto “Concepciones sobre investigación de docentes de Licenciaturas en Educación en Cartagena de Indias” desarrollado para optar por el título de Magister en Educación de la Universidad Santo Tomás de Aquino. En relación con lo primero, se plantea una reflexión en torno a los aportes significativos de la investigación en el campo educativo, entendiéndola como un escenario de intercambio entre maestros en ejercicio y maestros en formación, posteriormente, se analiza cómo la investigación implica un espacio de transformación en el aula de clases; por último, se concluye que la investigación en la formación de licenciados hace énfasis en la reflexión pedagógica para contribuir a una

¹ Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad Libre; Especialista en Pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, UNAD; Maestrante en Educación, Universidad Santo Tomás de Aquino. Estudios de Magister en Bioinformática, Universidad Internacional de Andalucía. Docente Coordinadora del área de investigación en los programas de Pedagogía Infantil y Educación Especial de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Líder del grupo de investigación HUELLAS PEDAGÓGICAS.

Correspondencia: clemencia.zapata@curnvirtual.edu.co

transformación que se verá reflejada en las prácticas pedagógicas investigativas e influirá en las posibilidades de modificar y aportar al conocimiento.

Palabras claves: Conocimiento, Investigación, práctica pedagógica investigativa, transformación, pensamiento del profesor.

Abstract

Research is a process that invites reassessment of the structures of thought towards new knowledge management and processing of investigative teaching practices, which is why, this study shows the macro project "Concepts of teacher research Degrees in Education in Cartagena de Indias "developed to qualify for the title of Master in Education from St. Thomas Aquinas College. In relation to the former, there is a reflection on the significant contributions to research in education, understood as a stage for exchange between practicing teachers and teachers in training, then discusses how research is an area of transformation in the classroom, and finally, it is concluded that research in graduate training emphasizes pedagogical reflection to contribute to a transformation that will be reflected in teaching practices and influence investigative possibilities for change and contribute to knowledge.

Keywords: Knowledge, Research, pedagogical practice research, transformation, teacher thinking.

Introducción.

La investigación en el campo de la educación implica la reflexión sobre la práctica pedagógica y los procesos socioculturales que la afectan, a su vez, invita a ser pensada como un proceso que invita a la búsqueda de nuevos conocimientos y a la reestructuración de las estructuras de pensamiento para comprender el mundo y sus dinámicas y partir de

allí fundamentar una práctica pedagógica gestora de aprendizajes autónomos en estudiantes.

Lo anterior permite suponer que la investigación permea todos los niveles de formación y todas las disciplinas en las que se pueden formar todas las personas, es decir, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior (universitario) o desde las ciencias químicas hasta las ciencias humanas, es posible desarrollar trabajos investigativos para responder a los interrogantes que plantea la realidad, para intentar llenar vacío de conocimientos que surgen en la ciencia o para intentar solucionar problemas de diversa índole, con el uso los saberes surgidos en los procesos científicos. Incluso, si extendemos esto al quehacer docente y la formación de docentes, además de lo anterior, habría que pensar en la posibilidad de autorregular y de hacer metacognición de los saberes interiorizados para generar nuevos conocimientos y propiciar pensamiento crítico, complejo y divergente como motores de cambios significativos en los proceso de enseñanza.

A pesar de lo anterior, muchos docentes en ejercicio o en formación son reacios a la vinculación en proyectos de investigación, muchos de los que orientan en los niveles preescolares y básicos nunca han desarrollado investigaciones de rigor y en algunas universidades del país no vinculan a todos sus docentes en este ejercicio, solo a aquellos cuya contratación lo exige. Este panorama permite inferir que entre los maestros aún no se ha interiorizado la preeminencia que tiene la investigación en la transformación del saber y en el desarrollo de un pensamiento crítico y complejo, tan necesarios en la actualidad.

Como respuesta a esto último, en este artículo se tiene como objetivo: dilucidar los aportes que el proceso de investigación tiene en la metacognición y transformación de las practicas pedagógicas tanto en docentes en ejercicio como en docentes en formación.

Aportes significativos de la investigación en el ámbito educativo.

La investigación es una actividad que debe constituirse como una herramienta en el quehacer de todos los profesionales y aún más si estos son licenciados, ya que en la docencia nunca se debe dejar de investigar, pues por medio de ella se obtienen nuevos conocimientos que dan soluciones a problemas o interrogantes que día a día se van formando en cualquier contexto. El investigar es una de las estrategias más solicitadas para descubrir y modificar teorías, conocimientos, saberes y comportamientos.

Las investigaciones generan en los licenciados una actitud crítica y reflexiva en cuanto a su quehacer pedagógico, por medio de estas se pueden comprender los cambios y afrontarlos de manera positiva teniendo en cuenta las estrategias de solución que minimicen o terminen el problema que se presente, de tal manera que el tema de la investigación se debe asumir con responsabilidad en todos los niveles académicos, desde la formación en el preescolar hasta la que se desarrolla a nivel superior.

De hecho, los avances cognoscitivos que se dan en el ámbito universitario, se fundamentan en la investigación que realizan los docentes para penetrar con profundidad en el área disciplinar y generar nuevos conocimientos con el fin de explicar fenómenos de la realidad y/o solucionar problemas que en el terreno sociocultural se presenten; además, se actualizan constantemente los conocimientos y se forman hábitos de estudios profundos, que contribuyen al continuo perfeccionamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

A pesar de esto muchas universidades solo posibilitan la investigación a quien ya ha tenido reconocimiento en la comunidad científica con el rol de investigador, de allí que aún muchos docentes universitarios no han llegado a concretar una carrera propia en la investigación. Lo que amerita tomar conciencia de que la institución de educación superior debe posibilitar a todos los docentes la participación en proyectos de investigación, ya que

el conocimiento de la investigación en el docente depende en buena parte de la posesión de la verdad investigada.

Ahora bien, si bien es cierto que el conocimiento científico es claro y evidente a nivel teórico, también es cierto que al referirse al conocimiento de la investigación, es necesario tener presente que ésta implica la práctica cotidiana, no solo para enriquecer y actualizar los contenidos que se comparte en los espacios académicos, sino también para valorar a través de los métodos científicos y las reflexiones teóricas la propia práctica diaria y enriquecerla, lo que promueve un perfeccionamiento del proceso educativo.

La investigación es una actividad que a nivel mundial abre caminos y nuevas posibilidades de descubrir y adquirir nuevos conocimientos, alimentarnos de ellos y ofrecer en muchas ocasiones, soluciones a problemas o interrogantes de carácter científico.

Las ideas anteriormente expresadas surgen desde la perspectiva del docente orientador, pero ellos en su ejercicio están formando unos estudiantes que en un futuro serán maestros, por lo que también deben ser involucrados en ese proceso. Claro que, no se debe olvidar que el ejercicio de investigación requiere de ciertas exigencias que a la mayor parte de estudiantes les parece tediosa, por lo tanto la participación en estos espacios de formación de manera libre o espontánea es muy escasa, más bien se da cuando es una obligación.

No obstante, en pro de desarrollar una cultura de investigación en el maestro en formación (estudiante), las facultades de educación deben generar espacios que incentiven y conduzcan a sus estudiantes en el desarrollo de habilidades científicas, a la creación de líneas de investigación coherentes con el perfil de formación y a la generación de nuevos conocimientos y estilos de enseñanza que propicien una práctica pedagógica renovada reflexiva y crítica, cuyo fin sean el conocimiento y la gestión del aprendizaje. Lo anterior,

en cierta medida, implica que del docente en su quehacer utilice estrategias creadoras de expectativas positivas tendientes a despertar en sus estudiantes deseos de ampliar su formación.

Precisamente, es la investigación quien cumple esa función, pues ella permite mantenerse actualizado, propicia y promueve la participación activa en los procesos de formación y en el alcance de los objetivos de formación profesional que la institución como tal tiene para con los ellos. Ahora bien, esto último no implica descuidar el hecho de que en un aula de clases tiene un número considerable de estudiantes con distintas preferencias. Al contrario, involucra la necesidad de asumir la divergencia y la multiplicidad de intereses como un espacio para pensar el mundo desde distintas perspectivas, indagar por explicaciones interdisciplinarias a los fenómenos que se presentan en el campo donde la pedagogía tiene incidencia y diversificar el quehacer docente en pro de un pensamiento complejo en los que a futuro sean nuestros educandos.

La investigación como espacio de transformación en el aula de clases.

Todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en un aula de clase se hacen con la intención de construir saberes y formar principalmente a los estudiantes, incluso la investigación responde a este proceso, pues ellos, en medio del desarrollo de la actividad del profesor, adquieren nuevos conocimientos y experiencias que le permiten enriquecer y modificar sus estructuras de pensamiento. Lo anterior se debe a que el conocimiento didáctico de la formación del profesor depende, como ha sugerido Schön (1987), de las experiencias como formadores del profesor seguidas de la reflexión de estas experiencias, pues dichos procesos de enseñanza y aprendizaje son espacios en los que se reflexiona acerca de la labor realizada.

Claro que es posible que en medio de su desempeño el docente encuentre situaciones que dificulten el desarrollo de las clases, pues hay actividades que no siempre son del agrado de todos los estudiantes, sobre todo si se trata de investigación, ya sea por el nivel de exigencia o porque no es su fuerte; sin embargo, para sortear de manera exitosa este tipo de circunstancias, los docentes pueden contar con una serie de estrategias que faciliten estos eventos, con el fin de mantener el control de las clases y el rendimiento académico sin llegar a sentir que obligan al estudiante a participar de ellas. Al respecto Yinger (1977) plantea que la simplificación está relacionada con la necesidad de control de conductas y actividades que el docente presupone necesarias en las aulas, como condición para el buen rendimiento académico de los estudiantes.

Si hablamos de educación superior podemos reconocer que los procesos son más complejos y que requieren en muchas ocasiones mayor esfuerzo que en otro tipo de formación que no es superior, esto se ve reflejado en actividades de corte investigativo que gran parte de universidades incluye este tipo de actividades en su pensum académico con el fin de desarrollar habilidades científicas que pueden darle un aspecto positivo y un enfoque hacia lo práctico reflexivo a la carrera profesional, se hace necesario incorporar los resultados de la investigación sobre la planificación efectiva de los docentes durante su actividad de aula.

Lo anterior implica, por supuesto, crear ambientes para la formación de un aprendizaje práctico-reflexivo requerido en nuestro país (Schôn, 1992). En relación con esta necesidad, es obvio que no se puede olvidar que cada ser humano tiene características que lo identifican y diferencias de los demás, lo mismo pasa con el ejercicio docente pues con cada experiencia profesional se va adquiriendo un estilo propio que caracteriza la labor que desempeña, pero esta puede verse obligada a reacomodarse a las exigencias y nuevas

formas de trabajo que se presentan en el campo laboral, pues cada institución tienen sus lineamientos, que como tal deben ser asumidos con el mismo profesionalismo, capacidad e interés a realizar, generando a su vez un nuevo aprendizaje en él. El docente en servicio realiza una planeación dirigida por principios tácitos y explícitos, construidos en su actividad cotidiana. La variedad de estos principios prácticos se debe, en parte, a que “la índole de la tarea realizada durante el periodo proactivo de planificación cambia con la experiencia docente específica de cada situación, al modificarse las exigencias de la tarea para el docente, cambia también la índole de la preparación adecuada” (Clark y Peterson, 1990: 472).

Cuando el docente se encuentra en proceso de formación profesional, se ve influenciado por muchas corrientes y estilos de trabajos que sus maestros les imparten, depende de las estrategias que estos implementen para lograr despertar interés y motivaciones a seguir ciertas áreas como por ejemplo la investigación como modelo a seguir o ampliar su formación académica postgrado. La formación del docente debe darse en espacios académicos que vayan, entonces, de la identificación de principios profesionales complejos (reconocidos en la investigación específica de la acción del docente en ambientes reales), a la ubicación y orientación de las diversas y posibles formas de posicionamiento del docente en los diferentes contextos. (Clark y Peterson, 1990: 472). Es cierto que cada docente se prepara profesionalmente para ejercer su labor, sin embargo en medio de su espacio laboral también recibe formación complementaria ofrecida por su lugar de trabajo con el fin de mejorar la calidad de su quehacer, como sucede en algunas universidades donde se les ofrece a los maestros cursos, talleres, realización de proyectos donde pueden exponer diversos puntos de vista, ya que si vemos más allá nos damos cuenta que el desempeño del docente está mediado por sus pensamientos y formas de ver las cosas.

Se cree que la investigación del pensamiento del profesor, pone en evidencia la necesidad de preparar a los futuros docentes para ser capaces de reconocer la génesis de su propio pensamiento y las determinaciones que éste impone al sentido orientador de su labor de enseñanza Clark y Peterson (1990:530)

El espacio laboral es lugar donde se pone en práctica todo el cumulo de conocimientos que posee el docente, a través de dicha práctica puede determinar si lo que hace es lo que le gusta y si hará parte de toda su carrera la forma en cómo se desempeña. La organización y planificación son aspectos que están muy ligados al desarrollo de las clases, por ello el docente en su quehacer debe tener recursos que le permitan mantener el orden de los contenidos a presentar, (Clark y Peterson, 1990)³. Afirman que los docentes desarrollan, como actividad cognitiva en la planificación, la simplificación como recurso para abordar de manera “exitosa” la complejidad del aula, esto genera un ambiente adecuado y le permite al docente crear espacios propicios en el que se puede motivar positivamente a los estudiantes a la participación activa de las actividades curriculares y de los objetivos que la institución tiene como tal para con ellos. La planificación como parte necesaria dentro del desarrollo de una clase, tiene inmersas consigo características que reflejan la personalidad del maestro, teniendo en cuenta que contribuyen a que su labor como docente se dé de una forma más eficaz, lo cual automáticamente se refleja en el control y desarrollo de su práctica pedagógica. (Yinger, 1977)

La preparación continua de los docentes es un aspecto importante en su formación y desempeño profesional, especialmente cuando se es docente universitario pues los contenidos son de un mayor bagaje y con más exigencias. Según (Clark y Peterson, 1990: 472) propone que se creen espacios de formación específicos en los cuales se favorezca el desarrollo de competencias investigativas, no necesariamente profesionales, que

comprometan la reflexión y sistematización permanente de su práctica. Un aspecto importante se refleja en la parte de investigación, pues la investigación en el ámbito universitario está siempre presente, encontramos que muchos docentes presentan dificultades a la hora de abordar este proceso, parece ser que estas dificultades se deben al poco conocimiento que tienen de aspectos más generales que puedan explicar que conocimientos base poseen ellos mismos acerca de la investigación, y como bien es sabido este campo es muy amplio lo cual puede llevar a confusiones entre lo que se sabe acerca de la investigación y que aspectos la conforman.

Hay muchos autores en los que un docente se puede apoyar para ampliar sus perspectivas y formas de trabajo, a lo largo de toda su carrera van fortaleciendo sus conocimientos y pensamiento encaminando así su labor por una corriente en específico que identificará su trabajo entre los demás, ya que vemos que los pensamiento intervienen notablemente en su quehacer; esta intervención puede ser exitosa en la medida en que el docente se muestre seguro y apropiado de los conocimientos que posee y a su vez se trace objetivos a alcanzar con sus estudiantes, y que estos causen un impacto positivo en su formación a futuro.

Cada espacio en el que se desenvuelve el docente al igual que los estudiantes, expone un abanico de ideas para posibles investigaciones, estas investigaciones acerca de las teorías y creencias del profesor, fundamentalmente las referidas al paradigma alternativo constituyen un material históricamente significativo (Pérez & Gimeno, 1990: 25), mas cuando estas hacen parte de sus pasiones y estilos de trabajo, lo ideal, sería vincular a los estudiantes en estos procesos de investigación, sin dejar de lado las preferencias y las particularidades de cada persona, que conforme a ellas reaccionarán, tomarán posición, frente a las diversas

actividades que les presentan, como lo que ocurre con la investigación y esto puede llegar a convertirse en una dificultad o una ventaja para el docente.

El campo de la educación es muy amplio, está en manos de los docentes y de las instituciones educativas sacar el máximo provecho a todo lo que se vivencia en los entornos pedagógicos o de aprendizaje, pues se encuentran muchos allí, muchos objetos/sujetos, pretextos de estudio, prestos a ser investigados, desde donde se pueden obtener hallazgos, aportes a este campo científico y enriquecer otros; sin embargo, en ocasiones se pasan por alto estas ventajas que tienen las instituciones por el sólo hecho de no ahondar en procesos de investigación o por tener limitaciones económicas para apoyo de estos estudios.

La docencia es una de las profesiones más antiguas, paradójicamente alrededor de ella poco se ha estudiado acerca de cómo se construye el pensamiento del docente y su ser como tal específicamente hablando en nuestro país. (Clark & Peterson, 1989).

Conclusiones.

La investigación en la formación de licenciados hace énfasis en la reflexión pedagógica para contribuir a una transformación que se verá reflejada en la práctica. De aquí se desprende la idea de que la formación docente es un proceso permanente pues todos los días en la práctica pedagógica se evidencian interacciones que de una u otra forma generan posibilidades de modificar el conocimiento.

Otra conclusión que se desprende de la reflexión anterior es que la práctica docente se relaciona con la investigación, de hecho se nutre de ella para hacer referencia a la aplicación de las teorías aprendidas en un contexto y en un momento determinado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la práctica también es un medio que sirve para la transformación de las estructuras de pensamiento, se asume que la práctica investigativa es

un proceso continuo que se ve reflejado en las vidas cotidianas desde la manera más sencilla a la más compleja y que en su quehacer pedagógico es importante la utilización de métodos y/o estrategias para desarrollar el espíritu investigativo en los estudiantes y aun en los mismos profesores. Esto implica, planificar la investigación en el marco de la práctica pedagógica teniendo en cuenta que muchos de los estudiantes poseen principios básicos acerca de investigación, aunque no tengan conciencia de ello, de allí, que estos conocimientos previos deben hacerse parte de la realidad y potenciarse para lograr con la investigación y en la investigación un continuum significativo y constructivo.

Referencias.

Beucohot, M. (2008). *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*. Mexico: Herder.

Cerda Gutiérrez, H. (2000). *Los Elementos De La Investigación*. Santa Fe de Bogotá: El Buho.

Clark y Peterson. (1989). *La investigación de la enseñanza*. Barcelona: Traducción española.

Guajardo, P. G. (2005). *Conocimientos profesionales de los profesores*. Recuperado el 22 de 04 de 2011, de Investigación y experiencias didácticas:

http://www.inet.edu.ar/programas/formacion_docente/biblioteca/formacion_docente/BROMME_Conocimientos_profesionales_profesores.pdf consultada el 15 de abril del 2011

Luis García, C. A. (2006.). *Creencias, concepciones y conocimiento profesional de profesores que enseñan cálculo diferencial a estudiantes de ciencias económicas*.

Obtenido de

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=33590105>

consultada el 18 de abril del 2011

Pamela L. Grossman, S. M. (2005.). *Profesores de sustancia: el conocimiento para la materia de la enseñanza*. Obtenido de

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=56790203>

Perafán Echevri, G. A. (2005). *PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO DE LOS PROFESORES. Debate y perspectivas internacionales*. Santa Fe de Bogota D.C: Nomos.

Schön. (1987). *Educating the Reflective Practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass.

Shulman., L. S. (2005.). *Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma*.

Obtenido de

<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=56790202&iCveNum=0>

consultada el 12 de abril del 2011

Tamir., P. (2005.). *Conocimiento profesional y personal de los profesores y de los formadores de los profesores*. Obtenido de

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=56790204>

consultada el 20 de abril del 2011